

УДК 634.13

**ОЦЕНКА ГЕНОФОНДА ГРУШИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ФАКТОРАМ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА**

Бандурко И.А

ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет», г. Майкоп, д-р с.-х. наук, проф

e-mail: 55irina@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930916>

***Аннотация.** В последние годы в результате изменения погодных-климатических условий во всех регионах России важное значение приобретает повышенная устойчивость сельскохозяйственных растений к неблагоприятным факторам зимнего и летнего периодов, а также устойчивость к болезням и вредителям. В связи с этим, необходимо проводить дополнительное изучение сортимента плодовых растений, в том числе, груши, для выделения новых образцов, обладающих такой устойчивостью.*

*Значительный резерв для работы представляет одна из наиболее крупных коллекций груши, которая находится в Майкопская ОС – филиал ВИР, расположенном в предгорной зоне северо-западного Кавказа (Республика Адыгея). Состав представленных в коллекции видов и сортов в значительной степени отражает генетическое разнообразие рода *Pyrus L.**

В условиях Адыгеи в зимний период большую опасность для получения урожая груши представляют резкие перепады температур, в весенний – возвратные заморозки. Подбор устойчивых сортов с хорошим качеством плодов позволяет избежать повреждения деревьев низкими температурами или ослабить их действие. Эти сорта являются ценным исходным материалом для дальнейшей селекции на зимостойкость в южной зоне плодового хозяйства

***Ключевые слова:** Кавказ, груша, генофонд, сорта, зимостойкость, позднее цветение, селекция*

***Abstract.** In recent years, as a result of changes in weather and climatic conditions in all regions of Russia, increased resistance of agricultural plants to adverse factors of winter and summer periods, as well as resistance to diseases and pests, has become important. In this regard, it is necessary to conduct an additional study of the assortment of fruit plants, including pears, in order to identify new samples with such resistance.*

*A significant reserve for work is represented by one of the largest collections of pears, which is located in the branch – Maikop OS VIR, located in the foothill zone of the northwestern Caucasus (Republic of Adygea). The composition of the species and varieties presented in the collection largely reflects the genetic diversity of the genus *Pyrus L.**

In the conditions of Adygea, in winter, sudden temperature changes are a great danger to the pear harvest, and in spring, recurrent frosts. The selection of resistant varieties with good fruit quality allows you to avoid damage to trees by low temperatures or weaken their effect. These varieties are a valuable starting material for further breeding for winter hardiness in the southern fruit growing zone

***Keywords:** Caucasus, pear, gene pool, varieties, winter hardiness, late flowering, breeding*

***Annotatsiya.** So'nggi yillarda Rossiyaning barcha mintaqalarida ob-havo va iqlim sharoitlarining o'zgarishi natijasida qishloq xo'jaligi o'simliklarining qish va yoz davrlarining*

noqulay omillariga chidamliligi, shuningdek kasalliklar va zararkunandalarga chidamliligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan, bunday barqarorlikka ega bo'lgan yangi namunalarni ajratib olish uchun mevali o'simliklarning turlarini, shu jumladan noklarni qo'shimcha o'rganish kerak.

Shimoliy – G'arbiy Kavkazning tog ' oldi zonasida (Adygeya Respublikasi) joylashgan Maykop OS VIR filialida joylashgan armutning eng yirik kolleksiylaridan biri bu ish uchun katta zaxiradir. To'plamdagi turlar va navlarning tarkibi asosan Pyrus l jinsining genetik xilma-xilligini aks ettiradi.

Qishda Adigeya sharoitida nok hosilini olish uchun haroratning keskin o'zgarishi, bahorda - qaytib keladigan sovuqlar katta xavf tug'diradi. Yaxshi meva sifatiga ega chidamli navlarni tanlash past haroratlarda daraxtlarga zarar etkazmaslik yoki ularning ta'sirini susaytirishi mumkin. Ushbu navlar meva etishtirishning Janubiy zonasida qishga chidamlilik uchun keyingi tanlov uchun qimmatli boshlang'ich materialdir

Kalit so'zlar: Kavkaz, nok, genofond, navlar, qishga chidamlilik, kech gullash, selektsiya

Важными направлениями в селекционной работе с грушей в южных регионах России являются устойчивость к болезням и вредителям, морозоустойчивость и зимостойкость, засухоустойчивость и жаростойкость. В связи с участвовавшими весенними заморозками, необходимо уделять внимание и таким признакам, как склонность к формированию бессемянных плодов, позднее цветение, компактное соцветие, увеличенное число цветков в щитке, морозостойкость цветков.

Для повышения эффективности селекционной работы целесообразно использовать в селекционной работе доноры и источники, обладающие комплексом хозяйственных признаков. Предложенная нами модель новых сортов груши для южной зоны плодоводства [1] должна быть дополнена новыми генотипами.

С этой целью мы проводили общее и углубленное изучение сортов одной из наиболее крупных коллекций груши, которая находится в филиале –

Майкопская ОС – филиал ВИР; она насчитывает 875 сортов, 248 видов, разновидностей, форм и гибридов, постоянно пополняется новыми образцами.

Коллекционный сад посадки 2005-2006 г. расположен в предгорной зоне Республики Адыгея на высоте 300 м над уровнем моря. Средняя годовая температура воздуха составляет +10,4°C. Среднегодовое количество осадков около 800 мм. Почвы серые лесные, тяжелые по гранулометрическому составу объемная масса превышает 1,5 г/куб. см. Содержание гумуса невысокое, около 2%. Почва бедна доступными для растений формами азота и фосфора. Реакция почвенной среды кислая, рН 6. Каждый образец представлен тремя деревьями. Схема посадки – 5 x 3 м. Подвоем являются сеянцы груши кавказской.

Изучение проводили, начиная с 2005 г. в соответствии с указаниями Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2]. Для учета зимних повреждений осенью каждого года мы проводили оценку общего состояния деревьев в баллах. Учитывали степень и характер зимних повреждений, а также интенсивность восстановительных процессов, определяемых по силе и особенностям роста дерева. Степень подмерзания генеративных органов в результате заморозков оценивали в баллах, по изменению окраски бутонов, лепестков, завязи и рыльца пестиков. Начало цветения отмечали при раскрытии 25% бутонов на дереве.

Фенологические наблюдения показывают значительное разнообразие сроков начала цветения деревьев у видов и сортов груши. Наиболее раннее начало отмечено у вида *P. ussuriensis* (6-16.IV), наиболее позднее – у *P. nivalis* (29.IV-12.V). Представители европейских сортотипов *P. communis* L. занимают в этом отношении промежуточное положение, из них более раннее начало цветения – у сорта Бессемянка (20-25.IV), более позднее – у сорта Бере Боск (28-30.IV).

В качестве исходного материала для селекции мы предлагаем использовать позднецветущие сорта Dubelle Kraftpear, Theodora Van Mons, Обильная Туза, Winnals Longdon, Жанна д'Арк, Барилье де Шам, Тахир, Чудо, Галлерс, Бахмал, Аурика, Williams Precose Morettini, Дильбар, Bristol Cross, Соната, Малиновая, Успенка, El Dorado (подчеркнуты сорта с хорошим вкусом плодов) цветение которых проходит на 5-7 дней позже стандартного сорта Williams.

Позднее начало цветения позволяет им в отдельные годы избежать повреждения цветков весенними заморозками. Тем не менее, здесь играет роль и наследственный фактор.

В разных регионах повреждающими могут быть различные факторы осенне-зимнего периода, чем определяется тип и характер повреждений. В южной зоне садоводства России причиной повреждений чаще всего является неустойчивый температурный режим: зимой внезапные резкие похолодания и продолжительные оттепели, а ранней весной - возвратные холода.

Под действием неблагоприятных температурных факторов у деревьев груши повреждаются кора, древесина, ветви, генеративные почки.

За годы изучения температурный режим зимы и весны был нестабильным. Происходило снижение температур до критических величин (таблица). Это позволило объективно оценить виды и сорта груши по зимостойкости.

Таблица – Характеристика критических температур зимнего и весеннего периода в коллекционном саду филиала МОС ВИР в 2005-2020 гг.

Месяц, год	Абсолютный минимум, °С	Фаза развития
Январь, 2006	-29,0	Вынужденный покой
Февраль, 2006	-26,0	Вынужденный покой
Февраль, 2007	-22,5	Начало вегетации
Февраль, 2012	-23,2	Начало вегетации
Апрель, 2009	-3,8	Массовое цветение
Апрель, 2012	-4,2	Обособление бутонов
Март, 2014	-9,2	Обособление бутонов

Особенно сильными были морозы в январе 2006 г. Температура воздуха составила – 30 °С, а на высоте 2 см от уровня почвы –35 °С. В феврале 2007 г. после длительной оттепели температура опустилась до –22,5 °С. Аналогичное явление наблюдалось в феврале 2012 г.: абсолютный минимум составил –23,2 °С, на почве –26,0 °С. Такие температуры для деревьев, вышедших в этот период из состояния покоя, оказались губительными. Повреждение выражалось в некрозах и трещинах коры, подмерзании плодушек, верхушек однолетних ветвей и генеративных почек; в отдельных случаях, отмирании скелетных ветвей, что приводило к гибели деревьев.

На основании многолетних данных, изучаемые сорта по степени зимостойкости отнесены нами к следующим группам:

1. Высокозимостойкие сорта. Повреждений после зимнего периода не было отмечено. Общее состояние деревьев отличное.

2. Зимостойкие сорта. У деревьев отмечено незначительное (до 2 баллов) подмерзание однолетних ветвей.

3. Среднезимостойкие сорта. Повреждения деревьев были выражены довольно значительно, на 2-3 балла; наблюдались некрозы коры скелетных ветвей и штамба, в дальнейшем – усыхание ветвей с листьями, хлороз листьев.

4. Малозимостойкие сорта. Деревья были повреждены на 4 балла; наблюдалось усыхание скелетных ветвей и отдельных деревьев.

Нами отмечены некоторые закономерности проявления зимостойкости сортов в зависимости от их происхождения.

Среди сортов западной Европы лишь некоторые проявили относительно высокую зимостойкость. Это хорошо известные и широко используемые в селекции сорта *Beugre Hardy*, *Josephina von Mecheln*, *Clapp's Favorite*, *Olivier de Serres* и некоторые другие. Их количество составляет 4% от числа изученных.

Наибольшее количество зимостойких сортов (59%) выделено в восточноевропейской группе. Это стародавние русские сорта: *Александровка*, *Бессемянка*, *Глек*, *Глива Курская*, *Ильинка*, *Лимонка*, *Полтавская сахарная* и другие.

Высокая морозостойчивость отмечена у сортов, являющихся гибридами с участием дальневосточного вида груши уссурийской (*P. ussuriensis Maxim.*) – *Аньли*, *Бере Октября*, *Финляндская желтая* и других. В то же время многие восточноазиатские сорта, производные груши *Бретшнейдера* (*P. bretschnideri Rehd.*) оказались неморозостойчивыми и вымерзли до уровня снежного покрова.

Большинство сортов Северного и Южного Кавказа оказались средне- и малозимостойкими. Высокую зимостойкость проявили лишь некоторые сорта Северного Кавказа (*Черкесская урожайная*, *Скороспелка кубанская* и другие).

Среди сортов Средней Азии зимостойких не выделено.

Следует отметить, что плоды большинства сортов, выделенных по зимостойкости, имеют посредственное качество, которое при гибридизации могут передать потомству. Более эффективно использовать сорта, сочетающие зимостойкость с достаточно хорошим качеством плодов. Это сорта, производные восточноевропейских сортов (*Нарядная Ефимова*, *Пушкинская*, *Млиевская ранняя*, *Виктория*) или груши уссурийской (*Десертная Россошанская*, *Мраморная*).

Одним из лимитирующих факторов получения урожая в южной зоне плодового хозяйства являются возвратные холода. Очень часто заморозки наблюдаются во время цветения груши, в результате чего происходит повреждение или гибель генеративных почек, бутонов, отдельных цветков, соцветий, завязей.

В наших исследованиях степень подмерзания генеративных органов прежде всего зависела от фазы развития деревьев. Наиболее сильное повреждение наблюдалось у образцов с ранним началом вегетации и цветения – сортов и видов восточноазиатского происхождения, некоторых форм груши иволистной. При наступлении заморозка они находились в фазе начала цветения. Образцы с поздним началом вегетации и цветения, у

которых в период заморозка только начали раскрываться бутоны, имели наименьшие повреждения.

За годы изучения практически не отмечено повреждения генеративных органов при заморозках у сортов Williams Precose Morettini, Успенка, Обильная Туза, Нарядная Млиевская, Мальва, Россошанская поздняя, Бирюзовая, Майкопский сувенир, Виктория.

Это, несомненно, связано с более поздними сроками начала цветения, за счет чего выделенные сорта избегают губительного действия низких температур во время цветения.

Выводы.

Проведена оценка устойчивости сортов и видов коллекции груши филиала МОС ВИР к неблагоприятным факторам зимнего и весеннего периода.

Сорта груши Нарядная Ефимова, Пушкинская, Млиевская ранняя, Виктория, Десертная Россошанская, Мраморная, обладают повышенной устойчивостью к низким зимним температурам и достаточно хорошим качеством плодов, что позволяет дополнить ими селекционную модель сорта груши.

По устойчивости к заморозкам выделены сорта Williams Precose Morettini, Успенка, Обильная Туза, Нарядная Млиевская, Мальва, Россошанская поздняя, Бирюзовая, Майкопский Сувенир, Виктория.

Для селекции поздноцветущих сортов рекомендуем использовать Dubelle Kraftpear, Theodora Van Mons, Обильная Туза, Williams Precose Morettini, Успенка, цветение которых проходит на 5-7 дней позже стандартного сорта Williams.

REFERENCES

1. Бандурко, Ирина Анатольевна. Груша (Pyrus L.) генофонд, его использование в селекции: автореферат дис. ... доктора сельскохозяйственных наук: 06.01.05 / Бандурко Ирина Анатольевна; [Место защиты: НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова]. - Санкт-Петербург, 1998. - 36 с.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под редакцией Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. Орел: Из-во ВНИИСПК, 1999. – 606 с.